

SUN'IY INTELLEKTNING TIBBIYOTDA QO'LLANILISHI VA AFZALLIKLARI

¹Abdullayev Axrorbek Anvarjon o'g'li, ²Fozilov Shavkatjon Ibrohimjon o'g'li

^{1,2}Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

¹e-mail: axrorbek930303@gmail.com ²e-mail: shavkatmanager@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854409>

Abstract. This article provides a history of artificial intelligence systems, the potential of artificial intelligence systems to transform healthcare. It is proposed to create a successful situation through the experience of foreign medical countries to achieve efficiency in medicine by improving diagnosis and treatment options, personalizing medical care, reducing costs, reducing human errors and speeding up drug discovery.

Keywords: Artificial Intelligence (AI), revolution, Personalized, Robotics, diagnostics, Medicine, Big Data.

KIRISH:

Bugungi kunda butun dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari keng ko'lamda rivojlanmoqda. Xususan axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasi o'laroq sun'iy intellekt tizimlari rivoji va insoniyat hayotida tutgan o'rnini kunsayin kengayib bormoqda. Sun'iy intellekt (SI) sog'liqni saqlashning kelajagini shakllantirmoqda, chunki u tibbiyot sohasida bir qator imtiyozlarni taqdim etadi. Sog'liqni saqlashda uning potentsial qo'llanilishi kasallikni erta aniqlashdan tortib shaxsiylashtirilgan davolash usullarigacha juda katta. Bundan kelib chiqib sun'iy intellekt texnologiyalarining nazariy asoslari va boshqaruv tizimlarida sun'iy intellektni qo'llash imkoniyatlarini tadqiq qilish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR:

«Sun'iy intellekt» tushunchasi dastlab AQSHda paydo bo'ldi va sekin-asta boshqa davlatlarda ham keng qo'llanila boshlandi.

Sun'iy intellekt tarixi 40-yillarda birinchi kompyuterlarning yaratilishidan boshlanadi deb taxmin qilishimiz mumkin. Yuqori (o'sha davr me'yorlari bo'yicha) mahsuldorlikka ega elektron kompyuterlar paydo bo'lishi bilan sun'iy intellekt sohasida birinchi savollar paydo bo'la boshladi.

Sun'iy intellektidan foydalanish har qanday sohada ma'lumotlarni boshqarish, tahlil qilish va ishlatish usullarini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Sun'iy intellektidan foydalanish mumkin bo'lgan eng istiqbolli sohalardan biri bu sog'liqni saqlash sohasidir.[1]

1-jadval

(Tibbiyotda SIning qo'llanilish yo'nalishlari)

Tibbiyotda SIning qo'llanilish yo'nalishlari		
1	Loyihalashtirish	Kasalliklarni prognoz qilish, kasalliklar xavfi yuqori bo'lgan bemorlarning guruhlarini aniqlash, profilaktik tadbirlarni tashkil etish.
2	Ishlab chiqarish	Shifoxonalarda jarayonlarni avtomatlashtirish va optimallashtirish, diagnostika aniqligini avtomatlashtirish va takomillashtirish

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

3	Ilgari surish	Narxni hosil qilishni boshqarish, bemorlar uchun xavfni kamaytirish
4	Xizmat ko'rsatishni taqdim etish	Har bir alohida bemor uchun davolash va dori tarkibini moslashtirish, poliklinika yoki kasalxonada bemorning marshrutini qurish uchun virtual yordamchilardan foydalanish

Sog'liqni saqlash - bu inson salomatligi bilan bog'liq muammolar yoki buzilishlarning oldini olish, tashxis qo'yish va davolash uchun yagona maqsad bilan tashkil etilgan ko'p o'lchovli tizim. Sog'liqni saqlash tizimining asosiy tarkibiy qismlari sog'liqni saqlash mutaxassisleri (shifokorlar yoki hamshiralar), sog'liqni saqlash muassasalari (dorilar va boshqa diagnostika yoki davolash texnologiyalarini etkazib berish uchun klinikalar, shifoxonalar) va avvalgi ikkitasini qo'llab-quvvatlovchi moliya institutidir.

NATIJALAR:

Sun'iy intellekt tibbiyotda bir nechta ilovalarga ega, jumladan:

Kasallik diagnostikasi: SI algoritmlari katta hajmdagi ma'lumotlarni, jumladan, tibbiy tasvirlar, laboratoriya testlari va bemorning sog'lig'i qaydlarini tahlil qilish orqali kasalliklarni aniq tashxislashi mumkin.

Dori vositalarini ishlab chiqish: SI murakkab biologik ma'lumotlarni tahlil qilish va yangi terapevtik maqsadlarni aniqlash orqali yangi dori-darmonlar va davolash usullarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Shaxsiylashtirilgan tibbiyot: SI individual bemorlarning noyob sog'lig'i ma'lumotlarini, jumladan, kasallik tarixi, genetik variantlari va atrof-muhit omillarini tahlil qilish orqali davolash usullarini moslashtira oladi.

Tibbiy tasvirni tahlil qilish: SI algoritmlari anormalliklarni aniqlash va kasalliklarni tashxislashda yordam berish uchun KT va MRI skanerlari kabi tibbiy tasvirlarni tahlil qilishi mumkin.[2]

Klinik qarorlarni qo'llab-quvvatlash: SI bemor ma'lumotlarini, tibbiy adabiyotlarni va eng yaxshi amaliyot ko'rsatmalarini tahlil qilish orqali klinisyenlarga real vaqt rejimida qaror qabul qilishda yordam berishi mumkin.

Bemor monitoringi: SI bemorlarni masofadan turib kuzatishi va klinisyenlarni tibbiy aralashuvni talab qilishi mumkin bo'lgan har qanday o'zgarishlar haqida ogohlantirishi mumkin.[3]

Robototexnika: SI bilan boshqariladigan robotlar jarrohlik va dori-darmonlarni etkazib berish kabi tibbiy muolajalarda faqat inson qo'lidan ko'ra ko'proq aniqlik va aniqlik bilan yordam berishi mumkin.

Umuman olganda, SI kasalliklar diagnostikasi, dori-darmonlarni ishlab chiqish, bemorlar natijalarini yaxshilash va sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirish orqali tibbiy yordamni inqilob qilish imkoniyatiga ega.

MUHOKAMA:

Tibbiyotda sun'iy intellektning afzalliklari

Tashxis va davolashda yaxshilangan aniqlik: SI algoritmlari naqshlarni aniqlash va muayyan sharoitlarni to'g'ri aniqlash uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni, jumladan, tibbiy tasvirlar va bemor yozuvlarini tahlil qilishi mumkin. Sun'iy intellekt nafaqat tashxisning aniqligini oshiradi, balki shifokorlarga eng samarali davolash usullarini tanlashda yordam beradi.

Shaxsiylashtirilgan tibbiyot: SI insonning sog'lig'iga hissa qo'shadigan noyob omillarni aniqlashga yordam beradi, bu esa an'anaviy yagona davolash usullaridan ko'ra samaraliroq bo'lgan shaxsiylashtirilgan davolash usullariga olib kelishi mumkin.

Tejamkor davolash yechimlari: SIni tibbiyotga joriy qilish orqali u tibbiy xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi, chunki texnologiya avtomatlashtirilgan va oddiy vazifalarni bajara oladi, tibbiyot xodimlarini yanada murakkabroq faoliyatga e'tibor qaratishdan ozod qiladi.

Kamaytirilgan inson xatosi: SI oddiy vazifalarni avtomatlashtirish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa inson xatolari xavfini kamaytiradi. Tibbiyot mutaxassislari ushbu texnologiyadan bemorlarni yanada samarali kuzatib borish, ularga kerakli vaqtda to'g'ri davolanishni ta'minlash uchun foydalanishlari mumkin.

Tezroq va samaraliroq dori kashfiyotlari: SI algoritmlaridan foydalangan holda, tibbiy tadqiqotchilar yangi dori-darmonlarni kashf qilish uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishlari mumkin, bu esa yangi dorini bozorga chiqarish vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi.

Ushbu individual tajribalarning har biri har qachongidan ham chuqurroq ma'lumotga ega bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarni yaratadi. Biroq, bu chuqurlik va aniqlik muayyan mexanizm yoki hodisani tushuntirish uchun zarur bo'lgan barcha tafsilotlarni taqdim etish uchun yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun, odatda, yangi tushunchalarga ega bo'lish uchun bir nechta tajribalar natijasida olingan katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qiladi. Bu haqiqat sog'liqni saqlash sohasidagi katta ma'lumotlarga oid nashrlar sonining doimiy o'sishi bilan tasdiqlanadi. Tibbiyot va sog'liqni saqlash tizimlaridan olingan bunday katta ma'lumotlarni tahlil qilish sog'liqni saqlash uchun yangi strategiyalarni taqdim etishda katta yordam berishi mumkin. Ma'lumotlarni yaratish, to'plash va tahlil qilishdagi so'nggi texnologik ishlanmalar yaqin kelajakda shaxsiylashtirilgan tibbiyot sohasida yuksalish umidlarni oshirdi.

XULOSA: SI tibbiyotda inqilob qilmoqda va u sog'liqni saqlash sohasini o'zgartirish imkoniyatiga ega. Tashxis va davolash imkoniyatlarini takomillashtirish, tibbiy yordamni shaxsiylashtirish, xarajatlarni kamaytirish, inson xatolarini kamaytirish va dori-darmonlarni topishni tezlashtirish orqali sun'iy intellekt haqiqatan ham tibbiyot sohasidagi muhim yutuqdir.

REFERENCES

1. Bekmurotov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmurotov D.K. Sun'iy intellekt. Oliy ta'lim muassasalari uchun uslubiy qo'llanma. Tashkent. "Navro'z" nashriyoti DUK. 2015. 366 bet. (UDK 004.8. ISBN:978-9943-381-08-7)
2. Fozilov, Sh.I., Ovozni tanish algoritmlari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 2.5-2 (2022): 553-562.
3. Bekmurotov K.A., Mamaraufov O.A., Bekmurotov D.K. Timsollarni anglovchi tizimlar. Oliy ta'lim muassasalari uchun uslubiy qo'llanma. Tashkent. "Navro'z" nashriyoti DUK. 2015.385 bet. (UDK 004.8. ISBN:978-9943-381-17-9).
4. <https://paperswithcode.com/>